

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 796 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakillantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusnitdinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarining oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlarini	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlarini.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlari	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarning bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA DOLZARB VAZIFALARI

Musyeva Shoira Azimovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Marketing kafedrası professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonaning narx siyosati, ishlab chiqishdagi vazifalari va mexanizmi, korxonaning rivojlan-tirish maqsad va vazifalari, tashkiliy tuzilma va boshqaruv usullari, korxonada o'rnatilgan an'analar, tashqi omillar sifatida tadbirkorlik muhitining holati va rivojlanishi kabilar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Korxonada, raqobat, investitsiya, bozor, talab, narx, innovatsiya.

Abstract: In this article, factors such as the price policy of the enterprise, the tasks and mechanism of development, the goals and tasks of the enterprise's development, the organizational structure and management methods, the traditions established in the enterprise, the state and development of the business environment as external factors are considered.

Key words: Enterprise, competition, investment, market, demand, price, innovation.

Аннотация: В данной статье рассмотрены такие факторы, как ценовая политика предприятия, задачи и механизм развития, цели и задачи развития предприятия, организационная структура и методы управления, сложившиеся на предприятии традиции, состояние и развитие деловой среды в качестве внешних факторов.

Ключевые слова: Предприятие, конкуренция, инвестиции, рынок, спрос, цена, инновации.

KIRISH

Har qanday mamlakatning tadrijiy jihatdan iqtisodiy rivojlanishi muayyan bosqichlarni bosib o'tishni taqozo etadi. Iqtisodiy jihatdan mustahkam bo'lmagan mamlakat uchun ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining poydevori sanoatlashish tomon qo'yilgan qadam, sanoat rivojlanishi, ko'plab tarmoq va sohalar taraqqiyoti bilan bog'liq.

"Iqtisodiy rivojlanish" nazariyasidan ma'lumki, dastlab agrar tizim sanoati rivojlangan ishlab chiqarish rejimiga o'tadi, so'ngra o'z o'rnini postindustrial (sanoatlashgan tizimdan xizmatlar sohasi taraqqiy etgan milliy iqtisodiyotga aylanadi) tizimga bo'shatib beradi.

"Yangi iqtisodiy rivojlanish" nazariyasi tarafdorlari mamlakat tadrijiy rivojlanishining postindustrial rejimi ham o'z o'rnida "bilimlar iqtisodiyoti" hisoblanmish – "innovatsion" yoki "raqamli iqtisodiyot" taraqqiyot bosqichiga o'tishi haqida mulohaza yuritmoqdalar.

Demak, rivojlanayotgan mamlakatlar o'z tadrijiy taraqqiyot yo'lida yuqorida keltirib o'tilgan bosqichlarni bosib o'tishi lozim ekan, unda birlamchi masala milliy iqtisodiyotdagi mavjud resurs va zaxiralardan optimal foydalangan holda uni kechib o'tishdir. Bu borada ustuvor masala – milliy iqtisodiyotni sanoatlashtirish, industrial tarmoq rivojlanishi strategiyasini shakllantirish hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida bu sanoat rivoji va istiqboli uchun qonun hujjatlari va sohani qo'llab-quvvatlovchi me'yoriy hujjatlar doimiy qabul qilinib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 10-yanvarda qabul qilingan "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" ¹gi PF-2 sonli Farmonida zamonaviy texnologiyalar va uskunalarni joriy etish, ishchi-xodimlarning malakasini oshirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini rag'batlantirish orqali paxta tolasi sifatini oshirish va rivojlanishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab o'tilgan.

To'qimachilik va trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga doir qonun hujjatlarining to'liq ro'yxati ilovalarda berilgan.

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish, yangi industrial tarmoqlarni shakllantirish, sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish va ularni qayta jihozlash, mahsulotlar eksportini oshirish

1 www.lex.uz sayti ma'lumotlari asosida

bilan bog'liq ishlar bevosita investitsion jarayon bilan bog'liq. Shunday ekan, sanoat ishlab chiqarishini taraqqiy ettirishga doir qabul qilingan me'yoriy aktlar bevosita investitsiya faoliyatini yuritishga oid tashkiliy-huquqiy hujjatlar bilan uzviy bog'liq ravishda ishlab chiqilishi va bir-birini to'ldirishi tabiiy. O'zbekiston Respublikasida ham investitsiya faoliyatiga oid ko'plab me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning eng asosiysi bu "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Xorijiy tajribalarga tayanib shuni ta'kidlash lozimki, marketing tamoyillarini rivojlantirish va ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha kuplab iqtisodchi olimlar shug'ullanib kelgan. Ular qatoriga F.Kotler, M.Porter, D.Evans, I.Ansoff, M.Berman, M.Golubkov, P.Samuelson, D.Marshall kabi taniqli olimlarni kiritishimiz mumkin.

Mamlakatimizda qator yillar davomida marketing sohasida olib borilgan izlanishlar milliy xususiyatlardan kelib chiqqan holda iqtisodiyotda marketing nazariyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan olimlarni ham e'tirof etish lozim. Bularga M.Muxammedov, M.Pardaev, R.Ibragimov, YO.Abdullaev, A.Saliev, M.SHarifxo'jaev, B.Xodiev, D.Raximova, R.Boltaboev, Sh.Ergashxodjaeva va boshqalarni kiritish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, abstrakt-mantiqiy fikrlash, guruhlash, taqqoslash, omilli tahlil, tanlanma kuzatish usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Milliy sanoatni rivojlantirishga oid me'yoriy aktlar va boshqa tashkiliy huquqiy hujjatlar, bugungi kunda O'zbekistonda sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish, mahsulotlar turlari bo'yicha ishlab chiqirishni diversifikatsiyaga erishish, tashqi bozorlarda mahalliy sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligi oshirish eksport hajmini ko'paytirish imkonini beradi.

Korxonalarining raqobatbardoshligi har bir mamlakatning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda iqtisodiy o'sish va rivojlanish sur'atlarining oshishiga olib kelgan muhim iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda raqobatbardosh tadbirkorlik sektorini rivojlantirishni rag'batlantirish maqsadida Hukumat bozorga yo'naltirilgan iqtisodiy siyosatni qabul qildi. Hukumat korxonalarining o'sishi va raqobatbardoshligini qo'llab-quvvatlash, byurokrtiyani qisqartirish, sarmoyaviy muhitni yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qator islohotlarni, turli siyosat va tashabbuslarni ham amalga oshirdi. Bu islohotlar natijasida xorijiy investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshdi, yangi korxonalar tashkil etildi. Biroq bu sa'y-harakatlarga qaramay, korxonalar hali ham raqobatbardoshligini cheklaydigan muammolar mavjud va ular hali ham raqobatbardoshlik nuqtayi nazaridan muammolarga duch kelishmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimiz korxonalarining raqobatbardoshligini yanada oshirish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab vazifalar mavjud. O'zbekiston Respublikasi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy muammolar va dolzarb vazifalarni atroflicha o'rganib chiqib ularni tahlil qilish zaruriy ehtiyojlardan biridir.

O'zbekistonda korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish to'qimachilik, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish kabi turli sohalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash siyosati bilan bog'liq. Masalan, Hukumat to'qimachilik sanoatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida to'qimachilik klasterlarini tashkil etdi.

O'zbekistonda korxonalarining raqobatbardosh maqomiga turli omillar, masalan, moliya va malakali ishchi kuchi ta'sir ko'rsatadi. Hukumat ushbu muammolarni hal qilish va korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun turli siyosat va tashabbuslarni amalga oshirdi. Biroq uzoq muddatli istiqbolda korxonalarining raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun doimiy davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi zarur. Shu bois O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sish va taraqqiyotga erishish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda korxonalarining raqobatbardoshlik holatiga turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Korxonalar oldida turgan muammolardan biri bu moliyalashtirishdan samarali foydalanishdir.

O'zbekiston korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi muhim rol o'ynashi mumkin. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zarur bo'lgan asosiy yo'nalishlardan biri bu moliya sohasidir. Hukumat banklar va boshqa moliya institutlarini korxonalarini kreditlash hajmini oshirish uchun imtiyozlar berishi mumkin. Hukumat korxonalariga, xususan, yuqori texnologiyali va innovatsion sohalarga kreditlar va grantlar berish uchun fond tashkil qilishi mumkin.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak bo'lgan yana bir soha – malaka oshirish sohasi hisblanadi. Hukumat kadrlar tayyorlash dasturlarini ishlab chiqishi va korxonalarini o'z xodimlarini o'qitish va rivojlantirishga sarmoya kiritish uchun imtiyozlar berishi mumkin. Bu ko'nikmalardagi bo'shliqni bartaraf etishga yordam beradi

va korxonalar innovatsiyalar kiritish va jahon bozorida raqobatlashish uchun zarur inson resurslariga ega bo'lishini ta'minlaydi.

O'zbekistonda korxonalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni yaxshilash bo'yicha quyidagi tavsiyalar taklif etiladi:

1. Kredit va grantlar berish fondini tashkil etish orqali korxonalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini oshirish.
2. Ko'nikmalardagi bo'shliqni bartaraf etish va inson resurslarini rivojlantirishga ko'maklashish uchun o'quv dasturlarini yaratish.
3. Ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarga sarmoya kiritgan korxonalarga soliq imtiyozlarini berish.
4. Maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etishni kengaytirish va xorijiy investorlar uchun soliq imtiyozlarini berish orqali xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirish.
5. Byurokratiyani tartibga solish va korxonalarga ma'muriy yukni kamaytirish orqali tartibga solish muhitini yaxshilash.

O'zbekistonda korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani hal qiluvchi rol o'ynaydi. Korxonalar duch keladigan muammolarni bartaraf etish orqali Hukumat korxonalarga innovatsiyalar kiritish va jahon bozorida raqobatlashishda yordam berishi mumkin.

Har qanday korxonaning tahlili ishlab chiqarish faoliyatida boshlanadi. Ishlab chiqarish va realizatsiya faoliyati korxonaning bozordagi o'рни, mahsulot raqobatbardoshligi va jozibadorligini ko'rsatadi.

"Daka-Tex" MCHJ XK faoliyatini tahlil qilar ekanmiz, oxirgi yillarda ishlab chiqarish hajmlarini dinamikasini o'rganishimiz lozim.

1-jadval: "Daka-Tex" MCHJ XK ning ishlab chiqarish faoliyatining tahlili

№	Mahsulot nomi	O'lchov birligi	2019	2020	2021	2022
1	Kard kalava	tn.	2653	2860	2784	3006
2	Trikotaj matosi	tn.	224	215	170	219
Jami:			2877	3075	2954	3225

Jadval ko'rinib turibdiki, oxirgi yillarda ishlab chiqarish korxonada barqaror olib borilgan. Ishlab chiqarish tarkibida mato ham o'z o'rnini topmoqda.

Daromadning asosiy qismi mahsulotning valyutaga hamda mamlakatimiz ichida va Turkiya, Rossiya, Bolgariya va Xitoy kabi davlatlarga eksport qilishdan keladi. Eksportning ulushi sotish hajmining 80% tashkil qiladi. Sotish hajmlari o'zgarishini quyidagi jadvaldan ko'rishimiz mumkin.

2-jadval: "Daka-Tex" MCHJ XK ning sotish faoliyatining tahlili

№	Nomlanishi	O'lchov birligi	2019	2020	2021	2022
1	Jami sotuv	mln. so'm	50 991,18	62 262,55	58 138,12	71 248,91
	Shu jumladan:					
2	Valyutaga jami:	ming doll	23141,92	18828,51	24135,47	19624,62
2.1	Eksport	ming doll	8083,24	8747,61	15035,96	9849,72
2.2	Ichki bozor	ming doll	15058,68	10080,9	9099,51	9774,9

Ushbu tahliliy jadvaldan ko'rinib turibdiki, mahsulotni erkin valyutaga sotish hajmlari asta-sekinlik bilan pasayib bormoqda. Bunda bozordagi narxlarining pasayishi va valyuta kurslarining o'zgarishi sabab bo'lmoqda. Tahlilda sotishning bozorlar bo'yicha taqsimoti ham katta o'rin egallaydi.

O'z faoliyatini boshlaganiga uncha ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, ancha samarali faoliyat ko'rsatib kelayotgan "Daka-Tex" MCHJ XK ning ichki bo'linmalariga quyidagilar kiradi: Ishlab chiqarish, menejer va mahalliy bozordagi sotish xizmatlari va reklama bo'limi, servis xizmat ko'rsatish markazi, buxgalteriya bo'limi, kadrlar bo'limi va boshqalar.

Korxonaning Samarqand viloyati bo'yicha raqobatchilari 49 ta bo'lib Samarqand viloyatidagi asosiy raqobatchilar to'rtta:

- "Amin invest internatsional" MCHJ QK
- "Artek Internatsional" MCHJ QK
- "Samuniversal Teks" MCHJ
- "VOSTOK-PRODUKT" MCHJ.

“Daka-Tex” MCHJ XK narx siyosatini ishlab chiqishning vazifalari va mexanizmini korxonaning rivojlantirish maqsad va vazifalari, tashkiliy tuzilma va boshqaruv usullari, korxonada oʻrnatilgan anʼanalar, iqtisodiy va moliyaviy koʻrsatkichlar asosida narx siyosatini ishlab chiqish sxemasini mustaqil ravishda belgilaydi. Bunda unga ichki omillar sifatida ishlab chiqarish xarajatlari darajasi va boshqalar, shuningdek, tashqi omillar sifatida tadbirkorlik muhitining holati va rivojlanishi kabi omillar taʼsir qilishi mumkin.

“Daka-Tex” MCHJ XK Oʻzbekistondagi eng ilgʻor va yirik toʻliq siklli zavodlardan biri boʻlib, u Rossiya va MDH davlatlarida kiyim-kechak sotuvchi yirik federal tarmoqlar bilan hamkorlik qiladi. U oʻz mahsulotlarini yaʼni trikotaj kalava va boʻyalgan trikotaj matolarni Rossiya, Italiya, Turkiya, Xitoy va boshqa mamlakatlarga etkazib berish bilan shugʻullanadi.

Shuningdek, “Daka-Tex” MCHJ XK buyurtma asosida ham koʻp yillik tajribaga ega va mijozlarning buyurtmalarini sifatli va oʻz vaqtida etkazib berib kelmoqda. Unga koʻp yillar davomida Gloria Jeans, MODIS, Vse Mayki, Wildberries, Oodji, Detskiy mir, STAN, Teximport, Coca-Cola, Vostok Servis, Ekspert Spetsodejda, Ashan, Profmax, TexnoAvia, Bilayn va boshqa kompaniyalar ishonch bildirib kelmoqda.

Oʻzbekistondagi bozor tendensiyalari va isteʼmolchilar talablaridan xabardor boʻlish kompaniyaning ip va trikotaj bozoridagi oʻrni va mavqeini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Barqaror amaliyotlarni qabul qilish, anʼanaviy dizaynlarni taklif qilish, kuchli onlayn mavjudlikka ega boʻlish hamda tabiiy va organik materiallardan foydalanish orqali “Daka-Tex” MCHJ XK Oʻzbekistondagi mavjud bozor tendensiyalariga murojaat qilishi va bozordagi oʻz pozitsiyalarini kengaytirishi mumkin. Statistik maʼlumotlarni tahlil qilish va bozor tendensiyalarini tushunish, tadqiqot va tahlillarni oʻtkazish, mahsulotlarni innovatsiya qilish, mahalliy dizaynerlar va hunarmandlar bilan hamkorlik qilish ham korxonaga raqobatdosh ustunlikka ega boʻlish, ushbu dinamik sanoatda muvaffaqiyat qozonish va bozorda uzoq muddatli muvaffaqiyatlarga erishish uchun keng imkoniyat yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oʻzbekistonda korxonalarining raqobatbardoshligi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omilidir.

Mamlakatimiz korxonalari oldida turgan asosiy muammolar va dolzarb vazifalarni hal etish uchun Hukumat moliyadan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash, kadrlar salohiyatini rivojlantirish, meʼyoriy-huquqiy hujjatlarni soddalashtirish, zamonaviy texnologiyalarga sarmoya kiritish, mahalliy mahsulotlar sifatini oshirish boʻyicha ishlarni amalga oshirishi zarur.

Ushbu vazifalarni hal etish orqali Oʻzbekiston oʻz korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishi va mamlakatda iqtisodiy oʻsish va rivojlanishni davom ettirishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Gary Armstrong. Philip Kotler. Michael Marker. Marketing in introduction. England, 2016, paperback: 720 pages, Pearson.
2. Philip Kotler. Kavin Lane Ketler. Marketing Management. Pearson Education, Inc. publishing as Prestige Hall, USA, 2012y.
3. Kotler F., Armstrong G., Vong V., Sonders Dj. Osnovy marketinga, 5-e evropeyskoe izd. Uchebnik. – M.: OOO “I.D.Vilyams, 2013. – 752 s.
4. Soliev A., Vuzrukxonov S., Marketing, bozorshunoslik. Darslik. – T.: Iqtisod-Moliya, 2010. – 424 b.
5. Ergashxodjaeva SH.J., Qosimova M.S., YUsupov M.A. Marketing. Darslik. – T.: TDIU, 2011. – 202 b.
6. Musaeva Sh.A. Marketing tadqiqotlari. Darslik “STAR-SEL” MChJ nashriyot va ijodiy boʻlimi. Samarqand-2023
7. Musaeva Sh.A. Integrallashtirilgan marketing kommunikatsiyasi. Oʻquv qoʻllanma “Mahorat” nashriyoti, Samarqand. – 2022.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

